

NAVOIY G'AZALLARIDA HUSAYN BOYQARONING PODSHOHLIK XISLTLARI BADIY TALQINIGA DOIR MULOHAZALAR

Xolmatov Tuyg'un Bozorovich, Qashqadaryo viloyati hokimligi huzuridagi Mahalla xodimlari malakasini oshirish Markazi rahbar o'rinbosari, mustaqil izlanuvchi, Qashqadaryo, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

KIRISH: maqolada Navoiy g'azaliyotidagi Husayn Boyqaroning podshohlik xislatlari badiiy talqinlari to'g'risida ilmiy mulohazalar yuritilgan. Husayn Boyqaroning podshohlik xislatlari Sharq falsafiy-ijtimoiy tarixida muhim o'rin tutgan, ma'rifiy qiymati yuksak pandnolardagi tavsiya etilgan podshohlik xislatlari va tartibotlari bilan muqoyasa qilish asnosida tahlil etilgan.

Alisher Navoiyning "Hazoyin-ul maoniy" devonlaridagi g'azallarda shoh obrazi bilan aloqador talqinlar masalasida temuriy podshoh Husayn Boyqaroning podshohlik xislatlari badiiy talqinlari bilan bog'liq qarashlar ham alohida o'rin tutadi.

MAQSAD: g'azallarda Husayn Boyqaro obrazi bilan bog'liq badiiy talqinlarga oid ilmiy kuzatishlar va ularning ahamiyatini tayin etish.

MATERIALLAR VA METODLAR: navoiy g'azallaridagi podshohona xislatlar badiiy talqini bilan ba'zi Sharq falsafiy – ijtimoiy tarixida muhim o'rin tutadigan, ma'rifiy ahamiyati yuksak pandnomalarda ko'rsatib o'tilgan podshohlik xislatlarini o'zaro qiyoslash asnosida ilmiy mulohaza yuritiladi. Maqolada ilmiy-tahliliy, qiyosiy tahlil kabi uslubiy yo'nalishlardan foydalaniladi.

MUHOKAMA VA NATIJA: navoiy g'azallarida Husayn Boyqaroning podshohlik xislatlari badiiy talqinlari kuzatilganida ular goh madh etilgan, goh shunday sifatlar shohning, shohlikning bezagi bo'lishi xususida fikr yuritilgan. Ba'zi misralarda ana shunday sifatlarga shohni undash, targ'ib etish ohanglari mujassam. Navoiy podshohlar uchun zarur bo'lgan muhim xislat va sifatlarning temuriyzodalar tiynatida mujassam bo'lishini istagan. Shohlikka oid muhim xislatlar deganda, birinchi navbatda ulug' shoirning shohlik haqidagi asl qarashlariga muvofiq keladigan, shuningdek, Sharq falsafiy – ijtimoiy tarixida muhim o'rin tutadigan, ma'rifiy ahamiyati yuksak pandnomalarda tavsiflangan podshohlik xislatlari va sifatlari ham ko'zda tutilgan.

XULOSA: navoiyda Husayn Boyqaro shaxsida temuriylarning adolatli va kuchli bir hukmdorini ko'rish orzusi mustahkam edi va u bu uchun butun umri davomida kurashgan. Undagi podshohlik xislatlariga, eng avvalo, davlatning bardavomligi, har tomonlama rivoji, tanazzulga yuz tutmasligining muhim omillari qatorida qaragan. Rostgo'ylik, adolatpeshalik shohlikning tayanch ustunlaridan ekanligini yaxshi anglagan, e'tirof etgan shoir hukmdor uchun zarur qaysiki ijobiy xislatu fazilatlar bo'lmasin ularning undagi muhim podshohlik xislatlarini kuchaytirishini chuqur anglagan. Bu uning g'azallari satrlarida ham o'z in'ikosini topgan.

KALIT SO'ZLAR: podshohlik xislatlari, badiiy talqin, Navoiy g'azaliyoti, "Qobusnoma", "Temur tuzuklari", haybat, adl, sahovat, muhofazat, muloyimlik, rostgo'ylik, sidq, tasavvufiy ma'no.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТОЛКОВАНИИ ЦАРСКИХ КАЧЕСТВ ХУСЕЙНА БАЙКАРЫ В ГАЗЕЛЯХ НАВОИ

Холматов Туйгун Бозорович, заместитель руководителя Центра повышения квалификации работников махалли при хокимияте Кашкадарьинской области, самостоятельный исследователь, Кашкадарья, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: в статье представлены научные соображения по поводу художественной интерпретации царских качеств Хусейна Байкары в газелях Навои. Царские качества Хусейна Байкары анализируются в сравнении с царскими качествами и процедурами, рекомендованными в философской и социальной истории Востока, имеющими высокую образовательную ценность.

В вопросе интерпретаций образа царя в газелях на диванах Алишера Навои «Хазайин-уль-Маони» особое место занимают также взгляды, связанные с художественной интерпретацией царских качеств тимуридского царя Хусейна Байкары.

ЦЕЛЬ: провести научное исследование художественной интерпретации образа Хусейна Байкары в газелях и определить их значение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проведено научное обсуждение путем сравнения художественной интерпретации царских качеств в газелях Навои с царскими качествами, упомянутыми в некоторых трактатах, имеющих большое образовательное значение и играющих важную роль в философской и социальной истории Востока. В статье используются такие методологические направления, как научно-аналитический и сравнительный анализ.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: при рассмотрении художественных интерпретаций царских качеств Хусейна Байкары в газелях Навои, иногда они восхвалялись, а иногда высказывалось мнение, что такие качества являются украшением царя и королевства. В некоторых стихах эти качества содержат нотки поощрения и восхваления царя. Навои хотел, чтобы важные качества и качества, необходимые царям, были воплощены в монетах Тимуридов. Важные черты царской власти относятся прежде всего к характеристикам и качествам, соответствующим оригинальным взглядам великого поэта на царскую власть, а также тем, которые описаны в трактатах, имеющих большое образовательное значение и занимающих важное место в философской и социальной истории Востока.

ВЫВОД: Навои питал сильное желание видеть справедливого и сильного правителя Тимуридов в лице Хусейна Байкары и боролся за это всю свою жизнь. Он считал его царственные качества, прежде всего, одним из важных факторов преемственности, всестороннего развития государства и предотвращения упадка. Поэт, понимавший и признававший, что честность и справедливость являются столпами царства, глубоко осознавал, что какие бы положительные качества и

добродетели ни были необходимы правителю, они укрепят в нем важные царские качества. Это отразилось и в строках его газелей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. королевские качества, художественная интерпретация, поэзия Навои, «Кошмар», «Законы Тимура», величие, справедливость, щедрость, защита, кротость, правдивость, сидк, мистический смысл.

REFLECTIONS ON THE ARTISTIC INTERPRETATION OF SULTAN HUSAYN BAYQARA'S ROYAL QUALITIES IN NAVOI'S GHAZALS

Xolmatov Tuygun Bozorovich, Deputy Head of the Center for the Professional Development of Mahalla Employees under the Administration of Kashkadarya Region, Independent Researcher, Kashkadarya, Uzbekistan

ANNOTATION

INTRODUCTION: the article presents scientific considerations on the artistic interpretations of the royal qualities of Huseyn Baykara in Navoi's ghazals. Huseyn Baykara's royal qualities are analyzed in comparison with the royal qualities and procedures recommended in the philosophical and social history of the East, which have a high educational value.

In the issue of interpretations related to the image of the king in the ghazals in Alisher Navoi's "Hazayin-ul Maoni" divans, views related to the artistic interpretations of the royal qualities of the Timurid king Hussein Baykara also occupy a special place.

PURPOSE: to conduct scientific observations on the artistic interpretations of the image of Huseyn Baykara in ghazals and to determine their significance.

MATERIALS AND METHODS: a scientific discussion is conducted by comparing the artistic interpretation of the royal qualities in Navoi's ghazals with the royal qualities mentioned in some treatises of high educational significance, which play an important role in the philosophical and social history of the East. The article uses methodological directions such as scientific-analytical and comparative analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: when observing the artistic interpretations of Hossein Boykara's royal qualities in Navoi's ghazals, they were sometimes praised, and sometimes thought was given that such qualities are the decoration of the king and the kingdom. In some of the verses, these qualities contain tones of encouragement and promotion of the king. Navoi wanted important qualities and qualities necessary for kings to be embodied in the coinage of Timurids. The important features of kingship primarily refer to the characteristics and qualities of kingship that correspond to the great poet's original views on kingship, as well as those described in treatises of great educational significance that occupy an important place in the philosophical and social history of the East.

CONCLUSION: Navoi had a strong desire to see a just and strong ruler of the Timurids in the person of Husayn Baykara, and he fought for this all his life. He considered the royal qualities in him, first of all, among the important factors for the continuity, all-round development of the state, and the prevention of decline. The poet, who understood

and recognized that honesty and justice were the pillars of the kingdom, deeply understood that whatever positive qualities and virtues were necessary for a ruler, they would strengthen the important royal qualities in him. This was also reflected in the lines of his ghazals.

KEY WORDS: royal qualities, artistic interpretation, Navoi's poetry, "Nightmare", "Timur's Laws", greatness, justice, generosity, protection, gentleness, truthfulness, sidq, mystical meaning.

Ulug' Navoiyning lirikasi, jumladan, g'azaliyotidagi podshohlik sifatleri badiiy talqinlari sirasida temuriyzodalar orasida o'ziga xos mavqe tutgan sulton Husayn Boyqaro shaxsi bilan bog'liq badiiy talqinlar ham alohida o'rin tutadi. Navoiy satrlarida Husayn Boyqaroning xislatlari goh madh etilgan, goh shunday sifatlar shohning, shohlikning bezagi bo'lishi xususida fikr yuritilgan. Ba'zi misralarda ana shunday sifatlarga shohni undash, targ'ib etish ohanglari mujassam. Navoiy podshohlar uchun zarur bo'lgan muhim xislat va sifatlarning temuriyzodalar tiynatida mujassam bo'lishini istagan. Shohlikka oid muhim xislatlar deganda, birinchi navbatda shohlik haqidagi asl qarashlariga muvofiq keladigan, shuningdek, Sharq falsafiy – ijtimoiy tarixida muhim o'rin tutadigan, ma'rifiy ahamiyati yuksak pandnomalarda tavsiflangan podshohlik xislatlari va sifatleri ham ko'zda tutiladi.

Ayniqsa, shoirning shohu shahzodalarga yozgan maktublarida mamlakatni idora qilishdagi barcha masalalar ahamiyatsiz emasligiga e'tibor qaratilgan. Bu xususda navoiyshunos olim S.G'anieva Navoiyning shoh va shahzodalarga yo'llagan maktublari haqida fikr yuritib, ulug' shoirning ularga qilgan nasihatleri va nihoyatda foydali takliflarining ijtimoiy ahamiyatini sharhlar ekan, bunday maktublar "mamlakatni idora qilishda umum manfaati uchun katta masalalardan tortib to mayda masalalgacha ahamiyatli bo'lganligini" (1.B.14) alohida ta'kidlagan. Ma'lumki, har qanday fikr yoxud talqin qiyoslarda yanada oydinlashadi. Jumladan, shoir g'azallarida uchraydigan podshohlik, xususan, Husayn mirzo bilan bog'liq xislatlar talqini mohiyatan podshohlik sifatleri, turfa xislatlari hamda tartibotlari to'g'risida hikoya qilingan "Qobusnoma", "Temur tuzuklari" kabi asarlar bilan qiyoslanganda yanada yaqqolroq namoyon bo'laveradi. Jumladan, XI asrning mahsuli sifatida "Qobusnoma" to hanz o'z ijtimoiy-ma'rifiy ahamiyatini yo'qotmagan qimmatli asarlardan. Uning 42-bobi "Podshohlik sharti va rasmi zikrida" deb nomlanadi. Kaykovus podshohlarning olti muhim xislatdan voz kechmasligi haqida yozadi: haybat, adl, sahovat, muhofazat, muloyimlik, rostgo'ylik. (2.B.152) Ushbu xislatlar xususida qiyosan fikr yuritilganda sohibqiron Amir Temurning "Temur tuzuklari" asarini ham chetlab o'tib bo'lmaydi.

Podshoh haybati, hukmdor salobati, martabasining darajasi. Bu xislat haqida so'z borar ekan, avvalo, "Qobusnoma"dagi podshoh haybatiga daxldor bo'lgan nasihatlar yodga keladi. U yerda yozilishicha, podshohning hukmi ulug' bo'lishi, suhbat va qilig'i boshqalarnikidan ajralib turishi kerak. (3. B.154). Amir Temur podshohligida amal qilgan o'n ikki tuzukning to'rtinchisida aytgan fikri ham bevosita hukmdor haybatiga aloqador:

“...Davlat ishlarini saltanat qonun-qoidalariga asoslangan holda boshqardim. Tura va tuzukka tayanib saltanatda o‘z martaba va maqomimni saqlab turdim” (4. B.54).

Navoiy g‘azallarida temuriy hukmdor Husayn mirzo “sipehr martaba”lik, ya‘ni, osmon qadar baland martabali, hukmdor sifatida ulug‘lanadi. Uning kuchli davlati va haybati haddan a‘lo mubolag‘ali tusda ifodalanadi. Bu shoirning ijtimoiy kelib chiqishi har ikki jihatdan xonlar avlodidan bo‘lgan Husayn mirzodek temuriyzodaning saltanati mustahkam va yashovchan bo‘lishi hamda kuchayishiga bo‘lgan o‘ziga xos ishonchining ifodasi edi:

Ey Navoiy, sobit o‘lsun shoh G‘oziy davlati,

Oldida qul bo‘lmag‘an olamda sulton qolmasin.(5. B. 342)

Shoh adolati, odilligi mumtoz adabiyotimiz vakillari ijodidagi abadiy va o‘lmas mavzulardan. Navoiy lirik asarlarida ham adolat, adolatpeshalik g‘oyasiga e‘tiborni ko‘p qaratgan. “Qobusnoma”da adilning obodonligi xususida aytilgan. Bu juda muhim: yurt, davlat obodonligi, insonlarning qalbini obod qilish, zulmga, jaholatga yo‘l qo‘ymaslik. Shoir bu g‘oyalarni turli badiiy vositalar, she‘riy san‘atlar bilan beqiyos darajada rivojlantirgan.

Ey Navoiy, ermas ul zolim ko‘zi uyqudakim,

Zulm eshigi Shohi G‘oziy adlidan masdud erur.(6. B. 127)

Navoiy zulm qiluvchilar hamisha topilishi, ammo shoh G‘oziy –Husayn Boyqaro singari adolatpesha hukmdorlar sa‘yi harakatidan zulm eshigi berk bo‘lishini faxrlanish tuyg‘usi bilan ifodalagan. Albatta, bunday ifoda ma‘lum ma‘noda o‘sha davrning an‘anaviy ko‘tarinki tarzda ifodalash uslubi bilan bog‘liq bo‘lib, shoirning podshohga bo‘lgan do‘stlik hurmati, ishonchi, simpatiyasi, madhi, e‘tirofi ham aks etgan. Navoiy sulton Husayn Boyqaroning temuriy podshohlar orasida alohida xislatlari bilan ajralib turuvchi, ezgu ishlar tayanchi - adolatpesha hukmdor bo‘lishiga ishongan va shu bois shu bois ham kezi kelganda ko‘tarinki ohanglarda madh etar, ulug‘lar edi. Amir Temur o‘zining oltinchi tuzugida “Adolat va insof bilan tangrining yaratgan bandalarini o‘zimdanda rozi qildim“(7. B. 54), deb yozgandi. Navoiy ham ulkan faylasuf va donishmand olim sifatida elu yurtning obod va xarobligini, ravnaqi yoxud zavolini Odil va zolim shohga olib borib bog‘lagan: “... mulkning obod va xarobligi shohning adolati va zulmiga bog‘liq. Podshoh mulk badanining jonidir... mulk uchun sog‘lom podsho kerak” (8. B.221).

Shohlarning sahvotpeshaligi. Navoiy shohlarning xayru sahvoti uning saltanati rivojini ta‘minlashini ko‘p bor ta‘kidlaydi. Amir Temur ham o‘zining tuzuklarida “xayr-ehson ishlarim bilan odamlar ko‘nglidan joy oldim”, degan ta‘kidini bejiz aytmagan edi. Temur saltanatining bardavomligi uning davlatchilikka bo‘lgan ijobiy qarashlari, fazilatlaridadir. Shukurkim, bugungi voqelik buni to‘la-to‘kis tasdiqlab turibdi. Hazrat Navoiy temuriy sulton (Xusayn Boyqaro)ning xayrli ishlari, madaniy-ma‘rifiy harakatlari - tadbirlarini yuksak qadrlagan. Uning iltifotlari, yaxshi ishlarini mubolag‘ali tusda, badiiy buyoqlar bilan tasvirlashdan bir dam chekinmagan.

Shohning muhofazasi, posbonligi, el yurti, saltanati va fuqarosining eng ishonchli, g‘amxo‘r himoyachisi bo‘lishi. Navoiy “Xamsa” dostonlari va boshqa ijtimoiy-falsafiy asarlarida shohning raiyatni qo‘riqlashi, ularning tinch va sokin hayot kechirishlari uchun sababchi bo‘lishi chuqur bayon etilgan bo‘lsa, g‘azallarida ham “eyki, shahsen, lek ravo

ayla el xojatini“ qabilidagi qat'iyatli fikrlar uchraydi. Shoir faqat saltanat va fuqaroning himoyachisi bo'lishinigina emas, balki shoh - dinu imonning ham qo'riqchisi, homiysi bo'lishini e'zozlagan:

Ey Navoiy, nega ma'yus ulg'ay ulkim, shohidur

Xusravi G'oziy muizzu mulku din Sulton Husayn (9. B.342)

Lirik qahramon(shoir) o'zining tushkun kayfiyatlarini yengish uchun ham shoh Husayn Boyqaroga suyanishini ta'kidlamogda. Nima bo'lganda ham Navoiy o'z davrining eng ilg'or va tafakkuri uyg'oq insoni sifatida, mamlakat obodonligi, tinchligi, haqiru faqirlar ahvoli ruhiyasining yaxshilanishi, xalq boshiga tushadigan og'irchiliklarni yo'qotish, dardiga malham qo'yishni odil hukmdorga olib borib bog'lardi. Shu bois, ehtimol, bir o'rinda shohdan najot bo'lmagach, faqat “bosh olib ketish” kerakligi to'g'risidagi xulosaga kelgandir:

Ey Navoiy, shohdin darding iloji bo'lmasa,

Bosh olib ketgil, urub ovorolig' dashtiga gom.(10. B.290)

Navoiy temuriylar saltanatining inqirozini sira istamaganligidan ularni raiyat xolidan boxabar ish yuritishga, pokizalikka undagani undagan edi. Shu bois ham hayotning achchiq–chuchugini totgan shoir temuriylar inqirozini juda erta anglagandi. Navoiy shohning xalq - raiyat bilan yaqin bo'lishini, ular qatori u ham bir Olloh bandasi ekanligini eslatgan va satrlarida shohni “o'zini ham o'zdin ulug'roq shohga hojatmand bilishga undagan.

Hukmdorlardagi muloyimlik va bag'ri kenglik. Navoiy satrlarida Husayn Boyqarodagi darveshta'blik, nuktadonlik xislatlarining madh etilishi shoarning shoh ichki dunyosida mujassam bo'lgan nozik xislatlarni yaqin kishisi – do'sti sifatida hammadan ko'ra ham ko'proq anglab yetganidan darak beradi. “Majolisun-nafois”dagi Husayn Boyqaroning shoir Qabuliyga nisbatan qilgan munosabati - unga dashnom bermasdan, uni xijolatpazlikdan qutqazishi haqidagi tafsilotlar ham Navoiy e'tirof etgan sifatlarining hayotiy asoslari borligini tasdiqlaydi.

Navoiy g'azallarida shohlik, adolat, rostlik, sidq tushunchalari bir-biriga singib ketgan. Bu xislat jamiyatning barcha a'zosi – oddiy fuqaroga ham, shohga ham birdek lozimligi – Alisher Navoiy orzu qilgan, istagan muhim jihat. Shoir rostgo'y, xolis niyatli kishilar nafasidan shohlik chirog'i ravshan bo'lishini ta'kidlagan:

Shahga sidq ahli damidin mash'ali davlat yorur,

Mehrdekkim, subh anfosi ruh ochar tal'at anga. (11. B.31)

Ya'ni, “sidq ahli” – xolis niyatli darvesh va faqirlar nafasidan shohlar davlatining chirog'i yorug' bo'lishi, xuddiki, bu quyosh chiqishi bilan tong tarovatining go'zallashuvidek, deydi.. Ushbu satrlarda sidq so'zining qator ma'nolari (dunyoviy va tasavvufiy) ham ko'zda tutilgan va shoir o'zi orzu qilgan, targ'ib etgan shohning adolatpeshaligini ta'min etuvchi muhim omillardan biri – rostgo'ylik, sidqidillik ekanini ta'kidlagan. Shuningdek tasavvuf ilmida “riyo”ning ziddi “sidq” ekani ifodalangan. Tasavvuf quvvatlaydigan ishlarning biri – yolg'onni tark etishdir. Xar xolda Navoiy tasavvufning axloqiy qarashlaridan benihoya ruhlanib qalam tebratgan, taomila hayotiy, umuminsoniy maqsadlarni, jumladan, shohlik, adolat, to'g'rilik haqidagi fikrlar izhorotida ham bu g'oyalarga suyangan.

“Qobusnoma”da esa “rostgo‘y bo‘l”, “pok va pokdil bo‘l” qabilidagi nasihatomuz fikrlar mavjudligi hammaga ma‘lum. Temur o‘z muhriga “Rostiy-rustiy,” ya‘ni, “to‘g‘ri bo‘lsang, najot ko‘rasan”, deya bitgan edi. Ulug‘ shoirning yuqoridagi kabi satrlaridan kuzatishimizcha, rostgo‘ylikni adolatlikni davlat boshqaruvining eng muhim tayanch ustunlaridan biri sifatida tasvirlagan. Bular esa hech bir zamon uchun eskirmaydigan qarashlardir.

Xulosa qilib aytganda, ulug‘ shoirda Husayn Boyqaro shaxsida temuriylarning adolatlil va kuchli bir hukmdorini ko‘rish orzusi mustahkam edi va bu uchun kurashgan. Shu ma‘noda uning tiynatida ko‘ringan xislatlar(shoh va inson sifatida)ni ta‘rifu tavsiflash, madh etish, e‘tirof etishni birinchi o‘ringa qo‘ygan. Biroq, aytish kerakki, Alisher Navoiy uchun yaqin do‘st bo‘lgan Husayn Boyqaroning xislatlarini faqat shu nuqtai nazardan madh etgan, ulug‘lagan deyish asl hayot mantiqiga biroz zid fikr yuritish bo‘lardi. Shoir bunday xislatlarga, eng avvalo, davlatning bardavomligi, har tomonlama rivoji, tanazzulga yuz tutmasligining muhim omillari qatorida qaragan. Rostgo‘ylik, adolatpeshalik shohlikning tayanch ustunlaridan ekanligini yaxshi anglagan, e‘tirof etgan shoir hukmdor uchun zarur qaysiki ijobiy xislatu fazilatlar bo‘lmasin ularning undagi muhim podshohlik xislatlarini kuchaytirishini chuqur anglagan.

Navoiy va Husayn Boyqaro o‘rtasidagi do‘stlik va sadoqat hislari umumdavlat, saltanat rivoji bilan bog‘lik munosabatlar bilan bog‘lanib ketgan. Bu do‘stlik “oltin davr” – Husayn Boyqaro va Navoiy davridagi temuriylar davlati bardavomligi, shukuhi, tarixdagi o‘rnini belgilovchi omillardan biri bo‘lib qolgan.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. G‘anieva S. “Munshshaot”dagi davrning ba‘zi ijtimoiy-siyosiy masalalari. “O‘zbek tili va adabiyoti”, Toshkent, 1975, 1-son, 14-bet.
2. Kaykovus. Qobusnoma. “Meros” nashriyoti, Toshkent, 1992, 152-bet.
3. Kaykovus. Qobusnoma. “Meros” nashriyoti, Toshkent, 1992, 154-bet.
4. Amir Temur. “Temur tuzuklari”./Forschadan A.Sog‘uniy va H. Karomatov tarjimasini. G‘.G‘ulom nashriyoti. Toshkent, 1991. 54-bet.
5. Alisher Navoiy. MAT, 20 jildlik. 6-tom, “Fan” nashriyoti, Toshkent, 1990, 342-bet
6. Alisher Navoiy. MAT. 20 jildlik, 3-tom, “Fan” nashriyoti, Toshkent, 1989, 127-bet.
7. Amir Temur. “Temur tuzuklari”./Forschadan A.Sog‘uniy va H. Karomatov tarjimasini./ G‘.G‘ulom nashriyoti. Toshkent, 1991. 54-bet.
8. Alisher Navoiy. “Mahbubul qulub”. Asarlar. 15 jildlik. 13-jild. Toshkent, 1966, 221-bet.
9. Alisher Navoiy. MAT, 20 jildlik. 4-tom, “Fan” nashriyoti, Toshkent, 1990, 302-bet.
10. Alisher Navoiy. MAT, 20 jildlik. 6-tom, “Fan” nashriyoti, Toshkent, 1990, 290-bet.
11. Alisher Navoiy. MAT, 20 jildlik. 3-tom, “Fan” nashriyoti, Toshkent, 1990, 31-bet.

